

GESTÃO ESCOLAR

Desafios para Combater e Diminuir o Abandono e a Evasão Escolar na Educação de Jovens e Adultos

 DOI: 10.5281/zenodo.15596687

Marcia Crispim Araújo de Moraes

Mestranda em Educação - FICS

Gestora Escolar em Santo André/SP; Professora em SEDUC/SP

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2043970562183352>

ORCID: orcid.org/0009-0005-4307-6915

e-mail: mcrispimdearaujo@yahoo.com.br

Valdice Crispim Araújo de Moraes

Mestranda em Educação - FICS

Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, Brasília/DF

ORCID: orcid.org/0009-0004-8047-9775

e-mail: valdiceso@gmail.com

Francilene Rodrigues Mendes

Professora SME Tianguá/CE

Mestranda em educação - Universidade Del Sol

e-mail: rodriguesfrancilene148@gmail.com

Rosana Corrêa Paim

Professora em SEC/BA

Mestre em Educação pela Universidade Santiago do Chile

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5240531643905113>

e-mail: rosana.paim2019@gmail.com

Rejane da Silva Amaral

Mestranda em Ciências da Educação – FICS

Professora em Dias D'Ávila- BA

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6827404219473685>

ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0007-3487-643X>

e-mail: rejanasilva2507@gmail.com

Ivanilda de Argolo Gomes

Professora em Dias Dávila/BA

Mestranda em Ciências da Educação – FICS

e-mail: ivanildaargolo438@gmail.com

RESUMO

Este artigo teve como objetivo analisar e refletir sobre a trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, bem como os principais desafios enfrentados pelos gestores escolares no combate aos fatores que contribuem para o abandono e a evasão escolar nessa modalidade de ensino. A educação é um direito fundamental, assegurado legalmente, e a promulgação da Constituição Federal de 1988 garantiu sua universalização, incluindo a EJA. Posteriormente, a Lei nº 9.394/96 consolidou esse direito, reconhecendo a EJA como uma modalidade essencial para a formação dos indivíduos. Destaca-se, nesse contexto, a relevância do papel do gestor escolar, cujas atribuições são fundamentais para a implementação de estratégias eficazes na manutenção dos estudantes. A Educação de Jovens e Adultos, historicamente negligenciada pelas políticas públicas, demanda uma gestão sensível e comprometida com suas especificidades. A pesquisa adotou uma abordagem bibliográfica, fundamentada em fontes oficiais e em obras de autores renomados na área. Os resultados evidenciaram os desafios enfrentados pelos gestores na promoção da EJA e apontam a necessidade de estratégias eficazes para minimizar os índices de evasão e abandono escolar.

Palavras-chave: Abandono escolar. Educação de Jovens e Adultos. Evasão escolar. Gestão escolar.

ABSTRACT

This study aimed to analyze and reflect on the historical trajectory of Youth and Adult Education (EJA) in Brazil, as well as the main challenges faced by school administrators in combating the factors contributing to dropout and school abandonment in this educational modality. Education is a fundamental right legally guaranteed, and the promulgation of the Federal Constitution of 1988 ensured its universalization, including EJA. Subsequently, Law No. 9.394/96 reinforced this right, recognizing EJA as an essential modality for individual development. In this context, the role of the school administrator is particularly relevant, as their responsibilities are crucial for implementing effective strategies to retain students. Historically neglected by public policies, Youth and Adult Education requires a management approach that is both sensitive and committed to its specific demands. The research adopted a bibliographic approach, based on official sources and works by renowned authors in the field. The findings highlighted the challenges faced by administrators in promoting

EJA and underscored the need for effective strategies to reduce dropout and school abandonment rates.

Keywords: School abandonment. Youth and Adult Education. School dropout. School management.

INTRODUÇÃO

Atualmente, as equipes escolares enfrentam um momento histórico repleto de desafios, o que demanda uma reflexão sobre a necessidade de um trabalho mais humanizado e afetivo no ambiente educacional. Essa necessidade torna-se ainda mais evidente no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade cujos alunos possuem trajetórias marcadas por experiências e vivências escolares que, de maneira positiva ou negativa, influenciaram significativamente suas vidas.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), a EJA foi incorporada à modalidade da Educação Básica, sendo destinada àqueles que, por diferentes razões, não tiveram acesso à escolarização na idade adequada. Essa modalidade abrange tanto os anos finais do ensino fundamental quanto o ensino médio. Nesse contexto, a EJA assume um caráter singular e é conceituada, conforme disposto no Parecer CNE/CEB nº 11/2000, como uma "promessa de qualificação de vida para todos".

Tal perspectiva insere essa modalidade em três funções essenciais: a reparadora, a equalizadora e a qualificadora. No entanto, sua implementação tem sido historicamente desafiadora, sobretudo devido a fatores histórico-sociais profundamente enraizados no processo de formação da sociedade brasileira. Esses fatores, originados no período colonial, ainda reverberam no século XXI, perpetuando desigualdades e desafios estruturais.

O presente estudo fundamenta-se em uma abordagem de revisão bibliográfica, utilizando como referência autores renomados que abordam a EJA como objeto de estudo. Seguindo a premissa de Severino (2013, p. 106):

"(...) A pesquisa por revisão bibliográfica utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registradas. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições de outros autores (...)."

Nesse percurso investigativo, o objetivo geral deste artigo é destacar, no processo educativo de jovens e adultos, a atuação qualitativa dos profissionais, com ênfase nos gestores das instituições públicas. Como objetivos específicos, busca-se ressaltar o papel dos gestores escolares na garantia dos direitos dos alunos, tanto no que se refere ao ingresso quanto à permanência no ambiente escolar. Além disso, pretende-se analisar o tempo e a dinâmica escolar destinados a esses estudantes, considerando que chegam à EJA com pré-requisitos, vivências, concepções e até registros documentais de trajetórias educacionais frequentemente marcadas por desafios e experiências traumáticas.

Tais circunstâncias exigem um trabalho pedagógico eficaz e humanizado, pautado na compreensão de que cada indivíduo possui singularidades, tornando imprescindível a adoção de práticas empáticas e dialógicas. O ato de ouvir, olhar, fala e fazer junto emerge, assim, como um princípio norteador da gestão escolar comprometida com a inclusão e a valorização dos sujeitos da EJA.

Dessa forma, este estudo tem como foco os profissionais que desempenham um papel essencial nesse segmento educacional, historicamente vulnerável. Adota-se, ainda, a perspectiva de Freire (2020, p. 10), ao enfatizar a importância de uma postura crítica e dialógica no exercício da docência e da gestão escolar:

"(...) Não devo julgar-me, como profissional, 'habitante' de um mundo estranho; mundo de técnicos e especialistas salvadores dos demais, donos da verdade, proprietários do saber, que devem ser doados aos 'ignorantes e incapazes'. (...) Todavia, existe algo que deve ser destacado. Na medida em que o compromisso não pode ser um ato passivo, mas práxis – ação-reflexão e inserção sobre e na realidade (...)."

Assim, a presente pesquisa propõe uma reflexão sobre o papel dos gestores escolares na EJA e os desafios inerentes a essa modalidade, analisando estratégias que possibilitem uma gestão educacional mais eficaz, inclusiva e comprometida com a permanência e o sucesso dos estudantes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A preocupação com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil remonta ao período colonial, contudo, tornou-se um tema central de debate apenas na década de 1930, com a criação do Plano Nacional de Educação. Esse plano estabeleceu o

ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, estendendo-se aos adultos como um direito constitucional. Entretanto, conforme destacam Miranda et al. (2016), os objetivos desse plano não incluíam explicitamente o conceito de alfabetização, o que viria a ser enfatizado posteriormente por Paulo Freire (1987, p. 74):

"(...) o processo de alfabetização de adultos, visto de um ponto de vista libertador, é um ato de conhecimento, um ato criador, em que os alfabetizandos exercem o papel de sujeitos cognoscentes, tanto quanto os educadores. Obviamente, então, os alfabetizandos não são vistos como 'vasilhas vazias', meros recipientes das palavras do educador (...)."

Nesse período, a preocupação central residia em superar o analfabetismo, entendido, de maneira reducionista, como um problema social a ser erradicado, sem uma preocupação efetiva com a emancipação dos sujeitos envolvidos. A concepção predominante, pautada em uma visão assistencialista e funcionalista, considerava a alfabetização como um meio para "civilizar os miseráveis", atribuindo-lhe um caráter instrumental para o desenvolvimento econômico e social do país. No entanto, tal abordagem negligenciava os aspectos políticos e culturais da educação, resultando em práticas pedagógicas descontextualizadas e inadequadas às especificidades do público adulto.

Dessa forma, diversos desafios emergiram. Não havia uma estrutura pedagógica, metodológica ou humana suficientemente preparada para atender a essa demanda. Em muitas situações, os adultos eram tratados como crianças, sem o devido reconhecimento de suas experiências e conhecimentos prévios. Conforme apontado por Freire (1987, p. 11), essa perspectiva limitante do analfabetismo conduzia a interpretações equivocadas e reducionistas:

"(...) A concepção, na melhor das hipóteses, ingênua do analfabetismo o encara ora como uma 'erva daninha' – daí a expressão corrente: 'erradicação do analfabetismo' –, ora como uma 'enfermidade' que passa de um a outro, quase por contágio, ora como uma 'chaga' deprimente a ser 'curada' e cujos índices, estampados nas estatísticas de organismos internacionais, dizem mal dos níveis de 'civilização' de certas sociedades. Mais ainda, o analfabetismo aparece também, nesta visão ingênua ou astuta, como a manifestação da 'incapacidade' do povo, de sua 'pouca inteligência', de sua 'proverbial preguiça'."

Com a transição do governo de João Goulart para o regime militar, intensificou-se a ideologia de uma educação voltada para a formação de mão de obra submissa,

alinhada às necessidades do setor produtivo e da classe dominante. Durante esse período, buscou-se consolidar um modelo educacional que não incentivava a reflexão crítica, mas sim a obediência e a padronização de comportamentos. Além disso, houve interferência governamental direta na política e na pedagogia das universidades, com perseguições a intelectuais e educadores que questionavam o regime vigente.

Foi nesse contexto que emergiu a pedagogia de Paulo Freire, cuja proposta humanizadora e dialógica trouxe uma nova perspectiva para a educação de jovens e adultos. Freire (1987) defendia que a EJA deveria considerar as experiências de vida dos educandos, valorizando seus saberes prévios e estimulando um aprendizado crítico e emancipatório. Seu método fundamentava-se na dialogicidade, na qual não havia a dicotomia entre opressores e oprimidos, tampouco a chamada "educação bancária", caracterizada pela mera transmissão de conteúdos. Em vez disso, o educador e o educando tornavam-se coautores do processo de ensino-aprendizagem, estabelecendo um ambiente de trocas recíprocas e crescimento mútuo. Assim, conforme Freire (1987, p. 21),

"(...) o objetivo não é fazer a descrição de algo a ser memorizado. Pelo contrário, é problematizar situações. É necessário que os textos sejam em si um desafio e como tal sejam tomados pelos educandos e pelo educador para que, dialogicamente, penetrem em sua compreensão. Daí que jamais devam converter-se em 'cantigas de ninar' que, em lugar de despertar a consciência crítica, a adormeçam."

Diante do impacto de suas ideias, o governo militar optou por silenciar o movimento e, em 1964, Paulo Freire foi forçado ao exílio, retornando ao Brasil apenas na década de 1980, com a anistia política. Mesmo após seu retorno, manteve seu compromisso com a educação popular, promovendo iniciativas educacionais solidárias.

Em 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) instituíram a Década da Alfabetização, determinando que a EJA deveria extrapolar o objetivo da alfabetização inicial e incluir princípios fundamentais como a continuidade dos estudos, a equidade de gênero e o desenvolvimento sustentável, democrático, socioeconômico, científico e humanístico.

Ainda segundo Miranda et al. (2016), a consolidação da EJA como um direito educacional ocorreu com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), que reafirmou sua inserção na Educação Básica, assegurando sua oferta

e prevendo a adoção de ações diferenciadas para esse público. A relevância dessa modalidade educacional pode ser observada nos artigos 37 e 38 da referida legislação: “Art. 37º. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”.

Embora a EJA tenha conquistado maior reconhecimento e espaço nas políticas educacionais, ainda há um longo caminho a ser percorrido para romper os estigmas e preconceitos que historicamente marcaram essa modalidade de ensino. Aos poucos, as barreiras da exclusão educacional vêm sendo superadas, permitindo que a educação se torne um instrumento efetivo de transformação social.

(...) o objetivo não é fazer a descrição de algo a ser memorizado. Pelo contrário, é problematizar situações. É necessário que os textos sejam em si um desafio e como tal sejam tomados pelos educandos e pelo educador para que, dialogicamente, penetrem em sua compreensão. Daí que jamais devam converter-se em “cantigas de ninar” que, em lugar de despertar a consciência crítica, a adormeça. (Freire, 1987, p. 21).

Seguindo a perspectiva Freiriana, acredita-se que a palavra, quando dita e vivenciada a partir da realidade do educando, assume um papel significativo, extrapolando os limites da sala de aula e se convertendo em ações concretas. O propósito da educação, portanto, não deve se restringir à memorização de fatos e acontecimentos, mas sim estimular a problematização de situações, fomentando a reflexão crítica e o pensamento autônomo. Os textos e os conteúdos pedagógicos devem ser concebidos como desafios intelectuais, incentivando o diálogo e promovendo uma aprendizagem dialógica e transformadora.

A ATUAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR

Compreender a evolução da figura do diretor escolar, bem como as transformações que essa função sofreu ao longo do tempo, tanto em suas atribuições quanto em sua atuação, implica resgatar sua origem histórica. No entanto, este estudo não se propõe a uma análise exaustiva de todas as especificidades dessa função, mas sim a uma reflexão sobre sua identidade e seu papel na gestão escolar, especialmente no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A complexidade das demandas administrativas e humanas enfrentadas pelos gestores torna essencial

a compreensão de como essa figura profissional tem sido moldada para atender às exigências contemporâneas.

Historicamente, a necessidade de uma figura responsável por organizar, coordenar e fiscalizar o funcionamento das instituições de ensino originou o cargo de diretor escolar. Em uma perspectiva geral, ao se analisar a trajetória da educação, constata-se que a criação dessa função esteve atrelada à consolidação dos grupos escolares e à necessidade de centralização da gestão pedagógica e administrativa. Conforme destaca Heidrich (2009, p. 10), em artigo publicado na revista *Gestão Escolar/Nova Escola* fez que:

O modelo, forjado pela proposta iluminista republicana, oferecia acesso à Educação para todos, reunindo de quatro a dez grupos de alunos, que até então estudavam isolados. As crianças passaram a serem organizadas por classes seriadas de acordo com o nível de conhecimento, com um docente para cada 40 pupilos. Funcionários com formação diversa passaram a cuidar da aplicação do currículo e do gerenciamento da escola. A fiscalização dessa instituição não poderia mais ser realizada a distância pelos inspetores. Era preciso ter alguém dentro da escola e, assim, surgiu o cargo de diretor. Cabia a ele fazer a interlocução junto ao governo e determinar as diretrizes administrativas e pedagógicas dos grupos. A influência dele passou a ser tão grande que quem exercia o posto era frequentemente convidado para assinar artigos em revistas e jornais, fazer conferências e se tornar conselheiro de secretários de estado. João Lourenço Rodrigues (1869-1954), inspetor geral de ensino de São Paulo, assinalou em relatório de 1908: "A escolha do diretor é uma questão de vida ou morte. Pode-se dizer, em geral, que tanto vale o diretor, tanto vale o grupo.

Esse modelo estrutural de escola manteve-se vigente até meados da década de 1970, período no qual demonstrou fragilidades e limitações, especialmente no que diz respeito à exclusão social e ao favorecimento das elites. No entanto, desse período, herda-se positivamente o reconhecimento da importância da figura do diretor escolar como um elemento decisivo para a construção de uma escola pública de qualidade e acessível a todos.

Na década de 1980, iniciaram-se movimentos voltados para a reformulação dos modelos educacionais, impulsionando debates sobre a necessidade de democratização da educação brasileira e, conseqüentemente, da gestão escolar. O modelo centralizado de poder, no qual as decisões estavam concentradas em um único agente escolar, mostrava-se incompatível com os princípios da participação coletiva e da construção democrática do ensino. Dessa forma, tornou-se

imprescindível a descentralização da gestão, de modo a incentivar a participação de todos os segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios.

Nesse contexto, além da mudança terminológica de diretor escolar para gestor escolar, houve uma ampliação significativa do papel desse profissional. Suas funções deixaram de se restringir à organização, coordenação e fiscalização das atividades escolares, passando a abranger a administração dos diversos espaços e segmentos dentro e fora da instituição de ensino. Além disso, passou a ser exigida uma atuação mais abrangente no âmbito das relações interpessoais entre os diferentes agentes educacionais, bem como na garantia da qualidade e do sucesso do ensino na unidade escolar sob sua responsabilidade.

O aprimoramento da instituição escolar como espaço de formação de cidadãos demanda que os processos educacionais transcendam os limites físicos da escola, promovendo um impacto significativo na vida cotidiana da comunidade escolar. Assim, a atuação do gestor escolar tornou-se multifacetada, exigindo competências em diversas áreas. De acordo com Lück (2009, p. 23):

"(...) a gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na educação destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos necessários à efetivação das ações educacionais orientadas para a promoção da aprendizagem e formação dos alunos."

Dessa forma, a melhoria da qualidade do ensino e o desenvolvimento integral dos estudantes requerem um ambiente propício à aprendizagem, no qual o gestor escolar atue não apenas como administrador burocrático, mas como um líder capaz de articular diferentes setores da escola. Para que esse objetivo seja alcançado, é essencial que todos os atores educacionais estejam engajados na construção de uma educação equitativa, inclusiva e voltada para a formação integral dos indivíduos ao longo da vida.

DESAFIOS NO COMBATE À EVASÃO E AO ABANDONO ESCOLAR

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que, em 2023, aproximadamente 9 milhões de estudantes, com idades entre 14 e 29 anos, não

conseguiram concluir o ensino médio no Brasil. Dentre esse contingente, 58,1% são homens e 41,9% são mulheres.

Esse cenário evidencia a persistência de desafios internos e externos que dificultam a continuidade dos estudos na educação básica, especialmente no que tange à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Apesar da formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a redução dos índices de evasão e abandono escolar, tais iniciativas não têm se mostrado suficientemente eficazes para reverter esse quadro.

O abandono e a evasão escolar são problemas sociais estruturais que se agravaram nos últimos anos, gerando preocupação entre gestores escolares e educadores em todo o país. Esses fenômenos decorrem de um sistema educacional excludente, que não atende plenamente às necessidades dos estudantes em sua diversidade etária e sociocultural. Nesse sentido, Paula e Oliveira (2011, p. 61) ressaltam que:

"Democratizar a escola e garantir a aprendizagem de qualidade significa, no contexto da EJA, um investimento sério e de longo prazo, tanto na formação inicial como na formação continuada de professores. As universidades públicas têm o desafio de reorganizar os cursos de licenciaturas, preparando os futuros professores também para trabalhar na EJA, com a diversidade e especificidade que a caracterizam."

O gestor escolar desempenha um papel central na identificação dos fatores que comprometem o processo pedagógico e dificultam a implementação das ações docentes. Dessa forma, compete ao gestor não apenas administrar a instituição de ensino, mas também promover estratégias preventivas, que visem a identificação precoce das dificuldades enfrentadas pelos educadores e pelos estudantes. A adoção de medidas que minimizem o desgaste na prática pedagógica e favoreçam a permanência dos alunos na escola torna-se imprescindível.

Um dos entraves mais significativos nesse contexto é a insuficiência de investimentos em políticas públicas voltadas para o aprimoramento e a formação continuada dos professores que atuam na EJA. Para Paula e Oliveira (2011, p. 48):

"A EJA deveria agregar não somente práticas educativas diversificadas, flexíveis e inclusivas para aqueles que não tiveram a oportunidade de fazê-lo em idade própria, mas também atingir o universo de estudantes na escola regular submetidos a projetos curriculares inadequados, fragmentados e que desprezam experiências vividas e saberes constituídos."

A ausência de reconhecimento das experiências e conhecimentos adquiridos fora do ambiente escolar representa uma das principais barreiras à aprendizagem e ao engajamento dos estudantes. Quando os saberes prévios dos educandos são desconsiderados no processo pedagógico, cria-se um ambiente de desmotivação, contribuindo para o aumento da vulnerabilidade à evasão escolar.

Diante desse cenário, a EJA deve adotar uma abordagem centrada no aluno, que valorize e reconheça a diversidade de experiências e promova práticas pedagógicas que favoreçam a construção coletiva do conhecimento. Além disso, a garantia do retorno e da permanência dos estudantes na escola depende de um esforço coletivo, envolvendo gestores, professores, familiares e demais agentes da comunidade escolar.

A implementação de sistemas de monitoramento que acompanhem o progresso dos estudantes e identifiquem precocemente os sinais de desengajamento constitui uma estratégia essencial na prevenção do abandono e da evasão escolar. Essas medidas oferecem aos alunos oportunidades concretas de concluir a educação básica e prosseguir com sua trajetória acadêmica, contribuindo, assim, para a redução das desigualdades educacionais e para a construção de um sistema de ensino mais inclusivo e equitativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) percorreu uma longa trajetória ao longo das décadas, apresentando avanços significativos no que se refere ao acesso à educação e à ampliação das oportunidades de qualificação técnica e profissional para trabalhadores. No entanto, sua origem esteve, inicialmente, atrelada às exigências do mercado de trabalho no início do século XX, priorizando uma formação funcional em detrimento de uma educação integral e emancipatória.

Embora tenham ocorrido mudanças no acesso à educação ao longo dos séculos, tais avanços ainda se mostram insuficientes diante dos desafios sociais enfrentados pela sociedade contemporânea. Entre os entraves mais evidentes que comprometem a efetividade da EJA, destacam-se a evasão e o abandono escolar, fenômenos que atingem milhões de jovens e adultos em todo o Brasil, revelando a necessidade de políticas educacionais mais eficazes e voltadas à permanência dos estudantes nessa modalidade de ensino.

A pesquisa evidencia a relevância do gestor escolar na consolidação de uma educação continuada de qualidade, uma vez que esse profissional desempenha um papel essencial na criação de um ambiente escolar inclusivo, motivador e adequado às especificidades do público da EJA, formado predominantemente por trabalhadores. Nesse sentido, a prática pedagógica voltada a essa modalidade deve ir além da mera alfabetização instrumental, promovendo uma educação contextualizada, crítica e emancipatória.

Como enfatiza Paulo Freire, o estudante-trabalhador não deseja apenas repetir frases como *Eva viu a uva* ou *Asa é da ave*, mas sim registrar suas próprias vivências, compreender e questionar o processo produtivo em que está inserido: quem planta a uva, quem a consome, quem lucra com sua venda, bem como refletir sobre as transformações sociais que impactam seu cotidiano.

Dessa forma, é imprescindível que todos os agentes envolvidos no processo educacional assumam a responsabilidade de garantir que essas vozes sejam ouvidas, valorizadas e fortalecidas, permitindo que a educação se torne, de fato, um instrumento de transformação social. O compromisso com uma EJA efetiva e emancipadora requer não apenas a superação das barreiras estruturais e pedagógicas, mas também um esforço coletivo para que os sujeitos desse processo possam construir e ressignificar seus saberes, ecoando suas histórias e perspectivas na construção de um futuro mais justo e equitativo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Parecer CNE/CEB nº 11, de 10 de maio de 2000**. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 jun. 2000. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/011.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 30 abr. 2024.

FREIRE, P. **Ação cultural para a liberdade e outros escritos**. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

HEIDRICH, G. Como surgiu a função de diretor escolar. **Gestão Escolar/Nova Escola**, 2009. Disponível em: <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/760/como-surgiu-a-funcao-de-diretor-escolar>. Acesso em: 30 abr. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Educação**. Conheça o Brasil – População. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html>. Acesso em: 30 abr. 2024.

LÜCK, H. **Dimensões da gestão escolar e suas competências**. Curitiba: Positivo, 2009.

MIRANDA, L. C. de P. *et al.* **A trajetória histórica da EJA no Brasil e suas perspectivas na atualidade**. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2016.

PAULA, C. R. de; OLIVEIRA, M. C. de. **Educação de jovens e adultos ao longo da vida**. Curitiba: IBPEX, 2011.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, [livro eletrônico], 2013.